

AKADEMIK LITSEY O`QUVCHILARINING GRAMMATIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Choriyeva Durdona Anvarovna, Nizomiy nomidagi O`zbekiston milliy pedagogika universiteti “Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim” fakulteti Maktabgacha ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida dotsenti, PhD, Toshkent, O`zbekiston
Xursanboyeva Mashhura Vahob qizi, mustaqil tadqiqotchi.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada zamonaviy ta`limning talablari, xususan, “mehnat bozorida dinamik o`zgarishlar, insonning nafaqat bilim va ko`nikmalari, balki shaxsiy fazilatlariga bo`lgan talablarning ortishi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta`limni tashkil etish zaruratini hamda bir qancha olimlar tomonidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta`lim muammolari bo`yicha metodik tavsiyalar yoritiladi.

MAQSAD: ta`lim tizimida o`quvchilarga faqat nazariy bilim, malaka va ko`nikmalarni berish bilan kifoyalanmasdan, o`rganayotgan ma`lumotlarini jamiyatda o`z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida qo`llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga oid metodik tavsiyalar beriladi.

MATERIAL VA METODLAR: maqolada grammatik kompetensiyani shakllantirish maqsadida grammatik qonun-qoidalardan xabardor bo`lish, egallangan bilimlarni mustahkamlash uchun turli mashq va topshiriqlar, leksik-grammatik mashqlar tilni o`rganish jarayonida asosiy vositalar, mashqlar yordamida o`quvchilar yangi so`z va iboralarni o`zlashtirishi, grammatik qoidalarni mustahkamlashi va tilning amaliy jihatlarini tushunib olish imkoniyati, leksik-grammatik mashqlarning turlari asosida grammatik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi materiallardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari akademik litseylar, umumiy o`rta ta`lim bilan oliy ta`lim o`rtasidagi muhim bo`g`in sifatida o`quvchilarning lingvistik tayyorgarligini chuqurlashtirish, globallashtirish jarayonlarining jadallashuvi chet tillarini, xususan, ingliz tilini mukammal egallagan, kommunikativ va grammatik jihatdan savodli kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etishini ko`rsatdi.

XULOSA: zamonaviy metodikada grammatik kompetensiya kommunikatsiyaga asoslangan ta`lim yondashuvining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo`lib, grammatikani qoidalar bilan emas, amalda nutqiy muloqotda zarur bo`ladigan grammatik shakllar, strukturalar bilan kontekstual tarzda o`rgatishni, grammatik kompetensiyaning ahamiyatli jihatlaridan biri uni zamonaviy pragmatika bilan aloqadorlikda o`quvchilarga samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Kalit so`zlar: kompetensiyaviy yondashuv, leksika va grammatika ko`nikmasini va mantiqiy fikrlash, innovatsion texnologiya.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕИСТОВ

Чориева Дурдона Анваровна, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования факультета "дошкольное и начальное образование" национального педагогического университета Узбекистана имени Низами, PhD
Xursanboyeva Mashxura Вахаб кызы, независимый исследователь

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются требования современного образования, в частности, «динамичные изменения на рынке труда, повышение требований не только к знаниям и навыкам, но и к личностным качествам человека, необходимость организации образования на основе компетентностного подхода, а также методические рекомендации ряда ученых по проблемам образования на основе компетентностного подхода

ЦЕЛЬ: в системе образования даны методические рекомендации по формированию компетенций, позволяющих учащимся применять полученные знания в своей личной, профессиональной и социальной деятельности в обществе, не только путем предоставления им теоретических знаний, навыков и умений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье основными инструментами и упражнениями в процессе изучения языка являются знание грамматических правил и норм, закрепление полученных знаний, лексико-грамматические упражнения, которые являются основными инструментами и упражнениями для изучения учащимися новых слов и материалов. используется для развития грамматических компетенций на основе способности осваивать фразы, укреплять грамматические правила и понимать практические аспекты языка, а также виды лексико-грамматических упражнений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что академические лицеи, как важное звено между общеобразовательными средними и высшими учебными заведениями, углубляют языковую подготовку учащихся, а в условиях ускорения процессов глобализации подготовка коммуникативно и грамматически грамотных кадров с отличным владением иностранными языками, в частности английским, имеет большое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в современной методике грамматическая компетенция является одним из основных компонентов коммуникативно-ориентированного образовательного подхода, который предполагает обучение грамматике не по правилам, а по грамматическим формам и структурам, необходимым в речевой коммуникации, в контекстном виде, и одним из важных аспектов грамматической компетенции является то, что она помогает учащимся эффективно функционировать в связи с современной прагматикой.

Ключевые слова: компетентностный подход, лексико-грамматические навыки и логическое мышление, инновационные технологии.

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF GRAMMATICAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF ACADEMIC LYCEUMS

Choriyeva Durdona Anvarovna, associate professor of the Department of theory and methodology of preschool education of the Faculty of “preschool and primary education” of the National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami, PhD, Tashkent, Uzbekistan

Khursanboyeva Mashkhura Vahab daughter, independent researcher

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the requirements of modern education, in particular, the dynamic changes in the labor market, the increasing demands not only on knowledge and skills but also on personal qualities, the need to organize education based on a competency-based approach, as well as the methodological recommendations of several scholars on the problems of education based on a competency-based approach.

AIM: the education system provides methodological recommendations for the development of competencies that enable students to apply acquired knowledge in their personal, professional, and social activities in society, not only by providing them with theoretical knowledge, skills, and abilities.

MATERIALS AND METHODS: in this article, the primary tools and exercises in language learning include knowledge of grammar rules and norms, reinforcement of acquired knowledge, and lexical and grammatical exercises, which are the primary tools and exercises for students to learn new words and materials. This exercise is used to develop grammatical competencies based on the ability to master phrases, reinforce grammar rules, and understand the practical aspects of language, as well as types of lexical and grammatical exercises.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that academic lyceums, as an important link between general secondary and higher education institutions, deepen students' language training. In the context of accelerating globalization, the training of communicatively and grammatically competent personnel with excellent command of foreign languages, particularly English, is of great importance.

CONCLUSION: in modern methodology, grammatical competence is one of the main components of the communication-oriented educational approach, which involves teaching grammar not according to rules, but according to grammatical forms and structures necessary in speech communication, in a contextual form, and one of the important aspects of grammatical competence is that it helps students function effectively in connection with modern pragmatics.

Keywords: competency-based approach, lexical and grammatical skills and logical thinking, innovative technologies

Bugungi kunda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi chet tillarini, xususan, ingliz tilini mukammal egallagan, kommunikativ va grammatik jihatdan savodli kadrlarni

tayyorlashni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham ta'lim oluvchilarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda grammatik kompetensiya muhim tarkibiy qism hisoblanadi.

Akademik litseylar umumiy o'rta ta'lim bilan oliy ta'lim o'rtasidagi muhim bo'g'in sifatida o'quvchilarning lingvistik tayyorgarligini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ingliz tili fanini o'qitishda grammatik bilimlarning amaliy nutq faoliyatida to'g'ri va samarali qo'llanilishi dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab o'quvchilar grammatik qoidalarni nazariy jihatdan bilsalar-da, ularni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar.

Mazkur holat ingliz tili grammatikasini o'qitishda an'anaviy yondashuvlardan kompetensiyaviy va kommunikativ yondashuvlarga o'tish zaruratini yuzaga keltiradi. Shundan kelib chiqib, akademik litsey o'quvchilarining grammatik kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali metodikani ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb ilmiy-pedagogik muammolaridan biri hisoblanadi.

Respublikamizda chet tili o'qitish metodikasini G.X.Bakiyeva, L.T.Axmedova, A.Tajiyeva, D.Mamirbayeva, J.A.Kurbanbayev, ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati va uni chet tili o'qitishdagi ahamiyati T.Q.Sattorov, D.U.Hashimova, M.M.Vahobov, B.X.Xodjayev, N.A.Muslimov, G.A.Asilova, J.E.Usarov, B.Raxmonov, U.Tursunovning ilmiy ishlarida ko'rib chiqilgan. Ingliz tili grammatikasi nazariyasi, nutqda grammatik kompetensiya shakllantirish masalalari S.A.Misirov, M.Y.Jusupov, I.B.O'tayeva, J.Jalolov, M.Choriyev, M.G'apporov, I.V.Rahmonov, H.T.Mustafayeva, A.A.Isoqovlarning tadqiqot ishlarida yoritib berilgan.

MDH mamlakatlarida chet tilini o'qitish metodikasi, grammatik va boshqa til kompetensiyalari ta'limi metodikasi hamda metodlari masalalarida O.M.Bobiyenko, L.S.Vigotskiy, N.D.Galskovo, I.A.Zimnyaya, O.N.Podgorskaya, G.V.Rogova S.Seytlin, I.V.Robertlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. Dunyo mamlakatlari metodikalarida til o'rgatish jarayoniga kommunikativ yondashuv, turli kompetensiyalar masalalari, grammatikani o'qitish muammolari, grammatik kompetensiya hamda zamonaviy hozirgi ingliz tili darslaridagi implementatsiyasi kabi tadqiqotlar M.Varschauer, S.Greany, F.Bordbar, S.D.Shyamleye, D.F.Parel, H.D.Brovn, J.C.Richards kabi olimlar tomonidan olib borilgan.

Jahonda globallashtirish asri rivoji ortidan jamiyatning turli sohalariga innovatsion texnologiyalar kirib bormoqda. Ta'lim jarayoni, xususan, chet tillarini o'qitishda qo'llanadigan metod va vositalarga ham yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Ingliz tilida to'g'ri va ravon so'zlash uchun uning grammatik qonun-qoidalaridan maqsadga muvofiq boxabar bo'lish, mazkur tilning imlo va talaffuzini maktab yoshidanoq mukammal o'rganish joiz. Zotan, hozirda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darsni saviyali tashkil etish, o'quvchilar bilimini ko'zlangan me'yor darajasiga yetkazish maqsadida texnik vositalardan o'rinni va unumli foydalana olish, ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish hamda uning samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kelajak avlodga ta'lim va tarbiya berish jarayonida axborot

texnologiyalaridan samarali foydalanish amaliyoti borasida rivojlangan mamlakat olimlari tomonidan muayyan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.[1]

Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha va maktab ta'limi, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib o'qitish tizimini yo'lga qo'yish borasida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalana oladigan, shuningdek, chet tillaridan birini yoki bir nechtasini chuqur o'zlashtirgan kadrlar tayyorlashning yuqori darajasi va sifatini ta'minlashda muhim vazifalar belgilandi hamda samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida" Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 60-son "2022- 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF5712-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" farmonlari, 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-yanvardagi 34-son "Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori va boshqa huquqiy me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalar amaliyoti hamda tatbiqida muayyan darajada o'z hissasini qo'shadi.

Bugun ta'lim jarayonida fanlararo kompetensiyaviy yondashuvlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimida pedagoglar oldida turgan asosiy vazifalardan biri shuki, o'quvchilarga faqat nazariy bilim, malaka va ko'nikmalarni berish bilan kifoyalanmasdan, ushbu o'rganayotgan ma'lumotlarini jamiyatda o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida qo'llay olish qobiliyatlarini ham shakllantirish kerak.[4] Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z ehtiyojlarida oqilona foydalanish, kasbiy faoliyatda tashabbuskorlik ko'rsatish, sog'lom raqobat va umummadaniy ko'nikmalarni shakllantiradi". Zotan, ta'lim jarayonida axborotlar bilan ishlash masalasini zamon talablari asosida doimiy ravishda takomillashtirib borish lozimligini bugungi kun amaliyoti ko'rsatmoqda. Zamonaviy ta'limning talablari, xususan, "mehnat bozorida dinamik o'zgarishlar, insonning nafaqat bilim va ko'nikmalari, balki shaxsiy fazilatlariga bo'lgan talablarning ortishi" kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limni tashkil etish zaruratini yuzaga keltirdi hamda bir qancha olimlar tomonidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim muammolari o'rganildi, ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqildi. I.A.Zimnyayaga ko'ra, "kompetensiya" tushunchasi ilk bor XX asrning 50-60-yillarida fanga amerikalik tilshunos N.Xomskiy tomonidan kiritilgan, olim "Sintaktik strukturalar", "Sintaktik nazariyaning aspektlari" nomli asarlarida kompetensiyani

shaxsning biror faoliyatni amalga oshira olish qobiliyati sifatida talqin etgan, shuningdek, so'zlovchi hamda tinglovchining bilimi va tilni ma'lum bir nutqiy vaziyatlarda qo'llay olish kompetensiyasi o'rtasidagi farqning muhimligi haqida fikr yuritgan. "Kompetensiya" ma'lum bir soha bo'yicha professionallikni, shu sohaga oid bilim va ma'lumotlarga ega bo'lishni, layoqatlilik va omilkorlik kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Ilmiy adabiyotlarda kompetensiya va kompetentlik to'g'risida turli fikrlar mavjud. N.V.Samarina "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalari bir o'zakdan tashkil topganligiga qaramasdan o'xshash ma'no anglatmasligini ta'kidlaydi. An'anaviy ta'lim berish jarayonidan zamonaviy kompetensiyaviy ta'limga o'tishda ma'lum bir qiyinchiliklar vujudga kelishi mumkin, biroq agar ular yengib o'tilsa, samarali natijalar kelishi aniq. Grammatika so'zi yunoncha "grammatike" so'zidan olingan bo'lib, "yozish" degan ma'noni anglatishi ma'lum. Manbalarga ko'ra, ingliz tili grammatikasi tarixi XVI asr oxirida Uilyam Bullokarning "Ingliz tili grammatikasi" risolasidan boshlanadi. Zero, "grammatika nutqiy faoliyatni boshqarib boruvchi obyektiv til voqeligidir".

So'nggi yillarda grammatikaning lingvistik tahlildagi o'rni va uning bevosita til ta'limidagi vazifasi to'g'risida har xil, ba'zan o'ta manfiy qarashlar va fikrlar bildirilganligini ham kuzatamiz. Bil'aks, grammatikasiz go'zal, tartibli nutq tuzib bo'lmasligi ham ma'lum. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilar oldida turgan asosiy maqsadlardan biri o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdir. Bu maqsadga erishish jarayonida leksik-grammatik mashqlar katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, chet tilini o'rganishda bunday mashqlar o'quvchilarning til ko'nikmalarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Kasbiy kompetensiyalar – bu o'quvchilarning o'z kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishi va amalda qo'llashga tayyorligini ta'minlaydigan imkoniyatdir. Ushbu jarayon, ayniqsa, chet tili o'qituvchilari uchun muhim bo'lib, ular o'z o'quvchilariga tilni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham to'liq o'rgatishi ko'zda tutiladi. Xorijiy tillarni o'qitishda leksika va grammatika ko'nikmasini va mantiqiy fikrlashni nazorat qilish uchun mashq topshiriqlarining turlari quyidagilarga bo'linadi: og'zaki va yozma nutq, leksik va grammatik ko'nikmalarning shakllanganlik darajasini tekshirish mashq hamda topshiriqlar asosida amalga oshirilib, ular asosida an'anaviy (ko'pchilikka ma'lum) mashq usullari yotadi: moslashtirish (matching) ko'ptanlovli vazifa (multiple choice) bo'sh joylarni to'ldirish (gap-filling) qo'shimcha (completion) saralash, tartibga solish (sorting) tanlash, muqobil tanlov (selection, true-false statements) ortiqcha so'zni olib tashlash (odd one out) identifikatsiya (identification) klouz-mashq (cloze mashq). Grammatik kompetensiyani shakllantirish uchun, avvalo, grammatik qonun-qoidalardan xabardor bo'lish darkor, egallangan bilimlarni mustahkamlash uchun turli mashq va topshiriqlar bajarish kerak. Ta'kidlash lozimki, leksik-grammatik mashqlar tilni o'rganish jarayonida asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bunday mashqlar yordamida o'quvchilar yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradi, grammatik qoidalarni mustahkamlaydi va tilning amaliy jihatlarini tushunib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Leksik-grammatik mashqlar o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini

oshirish, tilni tushunish va undan to'g'ri foydalanish qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali usuldir.[6]

Shu o'rinda leksik-grammatik mashqlarning turlari haqida so'z yuritish lozim deb hisoblaymiz. Leksik-grammatik mashqlar ko'plab turlarga bo'linadi va ularning har biri o'ziga xos maqsad va vazifalarga ega. Asosiy leksik-grammatik mashqlarning quyidagi turlarini sanab o'tish mumkin:

- Gap tuzish mashqlari: O'quvchilarga yangi o'rganilgan so'zlarni qo'llab gap tuzish vazifasi topshiriladi. Bu turdagi mashqlar o'quvchilarning grammatik qoidalarga asoslangan holda so'zlarni to'g'ri qo'llashini rivojlantiradi.

- O'rnini to'ldirish mashqlari: Bo'sh qoldirilgan joylarni mos so'z yoki ibora bilan to'ldirish orqali o'quvchilarning leksik bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

- So'z birikmalarini o'rganish mashqlari: Ushbu mashqlar orqali o'quvchilar so'zlarning bir-birlari bilan qanday birikish qoidalarini o'rganadi va ularni til amaliyotida to'g'ri qo'llashni o'zlashtiradi.

- Tarjima mashqlari: O'quvchilar bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish orqali so'z va iboralarni o'rganadi va grammatik qoidalarga e'tibor qaratadi.

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy faoliyatda leksik-grammatik mashqlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Chet tili o'qitish jarayonida leksik-grammatik mashqlar orqali o'qituvchilar o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini samarali rivojlantirishi mumkin. Masalan, leksik mashqlar yordamida o'qituvchi o'quvchilarga kasbiy sohada zarur bo'lgan atamalarni o'rgatadi, grammatik mashqlar esa o'quvchilarga bu atamalarni to'g'ri qo'llashni o'rgatadi. Kasbiy faoliyatda grammatik qoidalar va leksik birliklarni to'g'ri qo'llash muhim. O'quvchilar ushbu mashqlar yordamida kasbiy mavzularda yozish, gapirish va eshitishni o'rganadi. Shu tariqa, leksik-grammatik mashqlar kasbiy faoliyatning kommunikativ tomonlarini rivojlantirishga ma'lum darajada xizmat qiladi.

Ushbu jarayonda mashqlarning amaliyotda qo'llanishi alohida muhim ahamiyatga ega. Leksik-grammatik mashqlarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar quyidagi amaliyotlardan foydalanishlari mumkin:

- Differensial yondashuv: Har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos mashqlar tanlanadi. Masalan, ba'zi o'quvchilar leksik ko'nikmalarni rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak bo'lsa, boshqalari grammatikani chuqurroq o'rganishga ehtiyoj sezishlari mumkin.

- Kontekstual mashqlar: Kasbiy kontekstga asoslangan mashqlar o'quvchilarga o'z kasbiy faoliyatlarida uchraydigan vaziyatlar orqali tilni o'rganishga yordam beradi. Masalan, hujjatlar bilan ishlash, kasbiy yozishmalarni o'rganish yoki kasbiy suhbatlarda qatnashish uchun zarur bo'lgan leksik va grammatik ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin.

- Interaktiv metodlar: Mashqlarni interaktiv tarzda tashkil qilish o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Masalan, rolli o'yinlar, muhokamalar va guruhiy loyihalar orqali o'quvchilar grammatik va leksik bilimlarini mustahkamlashlari mumkin [5].

Shunday qilib, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda leksik-grammatik mashqlar muhim vosita hisoblanadi. Ushbu mashqlar o'quvchilarning tilni tushunish va to'g'ri

qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Leksik-grammatik mashqlarni to'g'ri tashkil qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularga katta yordam bera oladilar. Shu bilan birga, interaktiv va kontekstual metodlar orqali bu jarayonni yanada samarali qilish mumkin.

Aytish joizki, leksik-grammatik mashqlar yordamida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Chet tillarni o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Til o'rganuvchilarning muvaffaqiyatli muloqot qila olish qobiliyati nafaqat ularning lug'at boyligi va grammatik bilimlariga, balki bu bilimlarni qanday samarali qo'llay olishlariga ham bog'liqdir. Shu jihatdan leksik-grammatik mashqlar muhim vosita bo'lib, o'quvchilarga tilning strukturaviy tomonlarini o'zlashtirish va bu bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Ushbu jarayonda leksik-grammatik mashqlarning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rni va ularni samarali qo'llash usullarini ko'rib chiqish lozim bo'ladi.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki leksik-grammatik mashqlar chet tilini o'rganishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning muhim vositasidir. Bu mashqlar o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, grammatik bilimlarini mustahkamlash va ularni muloqotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ularni real vaziyatlarga moslashtirish va interfaol usullar bilan tashkil qilish o'quvchilarning tilni amaliyotda to'g'ri va samarali qo'llashiga katta hissa qo'shadi. Shuning uchun leksik-grammatik mashqlarni o'quv jarayonida muntazam qo'llash va ularni samarali tashkil qilish chet tilini o'rganuvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Norqulova M.B. "O'quvchilarni ingliz tili Grammatik kompetensiyasini shakllantirishda AKTdan foydalanish metodikasi" o'quv qo'llanma 2025
2. Anvarovna, C. D. (2024). MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN PRESCHOOL EDUCATION. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 58-62.
1. Anvarovna, C. D. (2024). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА ПЕДАГОГИК ДИАГНОСТИКА ВА KORREKSIYALASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 48-53.
3. Chorjeva, D. (2020). IMPROVING STUDENTS'READINESS FOR PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF PRESCHOOL CHILDREN. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3).
4. Chorjeva, D. (2022). TARBIYACHINING PЕDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA PЕDAGOGIK TEXNIKANING ROLI. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(24), 101-103.
5. Chorjeva, D. A. BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH YO'LLARI. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS

TA'LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI, 385.

6. Anvarovna, C. D. (2024). TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK DIAGNOSTIK SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISH. OBYAZOVANIYE NAUKA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIPE, 37(6), 54-57.
7. Chorjeva, D. (2020). DIAGNOSTICS AS A BRANCH OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND TYPE OF RESEARCH ACTIVITY OF A TEACHER. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3).
8. Chorjeva, D. (2023). OILA VA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA AMALGA OSHIRILADIGAN IJTIMOIIY VAZIFALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(32).
9. Chorjeva, D. (2020). DIAGNOSTICS AS A BRANCH OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND TYPE OF RESEARCH ACTIVITY OF A TEACHER. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3).
10. Чориева, Д. А. (2019). Педагогическая диагностика в условиях дошкольного образования. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 86.
2. 12. Чориева, Д. А. (2021). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 152-161).
3. 13. Чориева, Д. А. (2022). ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ДИАГНОСТИКА ФАОЛИЯТИ БИЛАН ШУФУЛЛАНУВЧИ ШАХСГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.9.09.014> Чориева Дурдона Анваровна Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Мактабгача таълим факультети Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси кафедраси педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в. б. доценти. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (9), 99-102.
4. 14. Chorjeva, D. A. BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH YO'LLARI. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI, 385.
5. 15. Durdona, C. (2023, December). KREATIVLIK ORQALI BOLALARNING QOBILYATLARINI OSHIRISH. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 12, pp. 302-305).
6. 16. Raxmatovna, M. Y. (2025). The importance of developing technical creativity and engineering skills in preschool children. *Shokh Library*.